

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ВИРТУАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ

Муҳаммадиев Шохбоз Бурон угли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10458556>

Аннотация: В данной статье упоминаются современные методы создания информационных ресурсов, виртуальной библиотеки и информационной базы высших учебных заведений республики, а также необходимость создания электронных ресурсов и соответствующих технических возможностей для их использования.

Ключевые слова: Библиотека, электронная, конкурс, презентация, ресурс, информация.

Современные методы создания информационных ресурсов, виртуальной библиотеки и информационной базы в высшем образовании могут быть использованы следующими способами:

Необходимо найти литературу и собрать данные. Очень важно собирать учебные материалы, электронные учебники, научные статьи, основное содержимое электронных библиотек и другую образовательную информацию. Эту информацию можно собрать через международные информационные системы, научные журналы, веб-сайты и статьи.

При создании виртуальной библиотеки необходимо создавать виртуальные библиотеки, наполненные электронными книгами, учебниками, научными статьями и другими текстами. Эти библиотеки предоставляют онлайн-доступ студентам, преподавателям, а также независимым и внештатным исследователям. Платформы и информационные системы, необходимо предоставить возможность высшим учебным заведениям создавать собственные информационные системы и платформы, постоянно обновлять и обмениваться информацией.

Инструменты интерактивного обучения включают создание интерактивных учебников, видеоуроков, онлайн-тестов, интерактивных баз данных и анимации. Эти методы важны для того, чтобы сделать процесс обучения более интересным и легким для учащихся. Обмен данными и разработка баз данных расширяют обмен информацией и образовательное общение между студентами и преподавателями через социальные сети, форумы, онлайн-платформы для сотрудничества.

Использование новых технологий – это новая инновационная технология для виртуальной библиотечной системы. Использование

новых технологий, таких как 3D-моделирование, Интернет вещей (IoT), виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR). Эти технологии делают образовательный процесс более интерактивным и предоставляют учащимся легкие и простые возможности обучения.

Защита и безопасность данных также являются главными приоритетами в системе виртуальных библиотек. Особое внимание следует уделить защите персональных данных, надлежащей защите баз данных, конфиденциальности и безопасности. Загрузка и постоянное обновление учебных материалов: важно сосредоточиться на координации, обновлении и дополнении учебных материалов дополнительной информацией.

Эти методы могут помочь создать информационные ресурсы, виртуальную библиотеку и базу данных высшего образования для студентов, преподавателей, исследователей и других людей для научных исследований и бесплатных исследований. Такие интегративные и интерактивные методы улучшают качество высшего образования, делают обучение более простым и эффективным.

На основе информационных технологий в библиотеках развиваются новые услуги и сервисы, создается новая библиотечная среда, расширяется список специалистов, необходимых для библиотеки сегодня, от библиотекаря до программиста, менеджера, маркетолога, дизайнера. Поэтому изучение информационных технологий и внедрение их в практику публичных библиотек является одним из актуальных направлений современной библиотечной деятельности. Одной из перспективных задач библиотек по обеспечению доступа к документам является формирование полнотекстовых баз данных. База данных (БД) — совокупность данных, организованная по определенным правилам, обеспечивающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными независимо от прикладных программ [1]. Основной особенностью базы данных является возможность поиска информации и других действий по любым полям и местам записи с единой «точкой входа» во всем массиве. Большие текстовые базы статей в периодических изданиях, журналах, газетах, книгах привели к появлению термина «электронная библиотека».

Электронная библиотека – это упорядоченная совокупность различных электронных документов, оснащенная средствами навигации и поиска. Коллекции представляют собой библиографические, реферативные или

полнотекстовые оцифрованные данные, электронную форму заказа для поиска или отправки найденных данных (традиционно или по электронной почте, в большинстве случаев за определенную плату), иногда в комплекте содержат ссылки на другие Интернет-ресурсы с текстовой информацией. или издателям [4]. Цифровые библиотеки можно разделить на две основные категории: бесплатные цифровые коллекции текстов и коммерческие полнотекстовые базы данных. Основу электронной библиотеки составляют электронные каталоги (ЭК), с их создания начинается формирование электронной библиотеки.

Использованная литература:

1. Muhammadiyev Shohboz Bo`ron o`g`li / Mamlakatimizning raqobatbardoshligini ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalari axborot resurslari, virtual kutubxona va axborot bazasini yaratish tahlili / «Ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuvlar. Muammo va yechimlar» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy 7-sonli online konferensiya. 35-40 bet
2. Горный Е., Вигурский К. Развитие электронных библиотек: мировой и российский опыт, проблемы, перспективы / под ред. И. Семенова. - М.: Гендальф, 2002. - 279 с.
3. Абросимов А.Г., Зуев Д.С., Принцип построения программного обеспечения электронной коллекции периодической печати //Актуальные проблемы современной науки: Труды 3-го Международного форума (8-й Международной конференции молодых учёных и студентов). Естественные науки. Ч 1, 2
4. Qodirov, Farrux. "QR-kod texnologiyasi asosida elektron kutubxona tizimini dasturiy va apparat taminotini yaratish." Ахборот технологияларининг замонавий муаммолари ҳамда уларнинг ечимлари илмий-амалий анжумани мақолалар то'плами (2020).
5. Qodirov, Farrux. "Masofaviy ta'limda o'qishning qulayliklari va kamchiliklari." ижтимоий соҳаларни рақамлаштиришда инновацион технологияларнинг ўрни ва аҳамияти Республика илмий-амалий анжумани маърузалар тўплами (2020).